

BOEKENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Ploeg, M. J. v. d., De administratie als hulpmiddel bij het bedrijfsbeheer. Alphen (Samson), 1944. 153 blz.

Zonder zich in details te verdiepen wordt in dit boek de taak van de administratie besproken. Administratie is noodig voor vermogensregistratie, calculatie en controle op de bedrijfsefficiëntie. Wil budgetteering mogelijk zijn, dan is het noodzakelijk om met standaardkosten te werken. Door maandelijksche resultatenrekeningen te maken wordt de betekenis van de jaarbalans (en ook van de maanbalans) gering. Verschillende rekeningstelsels en de bedrijfsrekening worden besproken. Met diverse voorbeelden en schema's is het boek geïllustreerd. Dit ongetwijfeld belangrijk boek is het eerste van de serie Bedrijfseconomische Vakstudies.

A III 1

81

Käfer, K. Die Betriebsrechnung. Zürich (Schulthess), 1943. 323 blz.

Uitvoerige, meerendeels theoretische behandeling van de boekhouding en de V. en W. rekening, in het bijzonder zooals deze volgens de Zwitsersche wetgeving dient te worden bijgehouden. De grondslagen waarop de V. en W. rekening dient te berusten en de in samenhang hiermede in te richten administratie van bedrijfshandelingen. De betekenis van de boekhouding en de balans en de daarmede verbonden problemen van waardeering van activa. Aan de theorie van Schmalenbach (in tegenstelling tot die van Schmidt) wordt veel aandacht geschonken. Het kostenbegrip wordt niet uit het waardebegrip afgeleid. Bij de bespreking van de toepassing der theoretische uitzettingen wordt vooral de boekhouding van het kleinbedrijf besproken. In het boek worden de meeningen van een groot aantal deskundigen weergegeven. De theoretische bespreking kan niet geheel bevredigend worden genoemd. Vele voorbeelden, schema's e.d. illustreren het boek.

A III 2

856.8

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Miller, A. Practical cost accounts. Potters Bar (Gee), 1943. 90 blz.

Een deskundige bespreking van de kostprijsadministratie van massa-, serie- en stukproductie. De voordeelen van de kostprijsberekening, de toerekening van indirecte kosten, voorraadadministratie en verschillende loonstelsels komen o.m. hierbij ter sprake. Ter illustratie worden de kostprijzen van houten kisten en ketels besproken. Aan het eind van elk hoofdstuk worden vragen gesteld over de behandelde stof. In een ahangsel worden vele formulieren en grafieken gegeven.

B a IV 2b

887

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Preussel, W. Absatzbedingungen und Absatzwege der deutschen Lack- und Farbenindustrie. Leipzig (Meiner), 1940. 149 blz.

Het boek behandelt allereerst de factoren bij de productie van en de vraag naar kleurstoffen die voor den afzet van invloed zijn. In het tweede deel wordt de structuur van het distributie-apparaat in de verschillende onderdelen van de lak- en verfindustrie uiteengezet. Tenslotte worden de motieven, die een rol spelen bij de keuze van de distributiewijze in de verfstoffenindustrie behandeld. Het geheel berust op cijfermateriaal dat bij de Deutsche verf- en lakfabrikanten verzameld is. Door de groote

specialisatie in de kleurstoffenindustrie heeft de schrijver een keuze moeten maken bij uitvoerige behandelingen van afzonderlijke onderdeelen. De zeer gespecialiseerde en minder belangrijke branches worden niet of slechts terloops genoemd.

B b V 11

B442

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Vis, W. Kostprijsberekening en administratie in het autovervoer. Schiedam (Roelants), 1944, 98 blz.

Eenvoudig en practisch werkje over de kostprijsberekening en administratie in het autovervoerbedrijf. Na een korte inleidende beschouwing over den kostprijs volgt een korte verhandeling over de kostprijs-elementen die bij een autovervoerbedrijf voorkomen (afschrijving, rente, verzekeringen, belastingen, kantoor en garagehuur, loonen, algemeene kosten, brandstof, banden, reparatie en onderhoud). Daarna worden calculatievoorbeelden gegeven voor bedrijven met één en meer wagens, waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan het probleem van de bepaling en verrekening der constante kosten. Ook wordt een schema voor de calculatie in het meubeltransportbedrijf gegeven. In het tweede deel wordt op zeer eenvoudige wijze de inrichting aangegeven van een rekeningstelsel ter intercomptabele bepaling van den kostprijs. Hierbij wordt bijzondere aandacht gewijd aan de administratieve verwerking van de kosten per auto. Eenvoudige praktische voorbeelden van administratiemethoden in het lijn- en bodedienstbedrijf, het meubeltransportbedrijf en de z.g. gemengde bedrijven. Tenslotte wordt kort aangegeven welke gegevens verzameld dienen te worden voor de vaststelling van een bedrijfsstatistiek.

B b VII 6

B61:526